

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛИТИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ШАВАЗСАЙ)

Маматкул Амиркулов Давир угли

Ассистент Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова

mamatkul.amirkulov@mail.ru

Исмоил Отаёров Собиржон угли

Бобир Чинмирзаев Баходир угли

Студенты Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова

Аннотация: В данной статье рассматривается история использования лития, доля распределения его в земной коре, а также промышленное значение и условия формирования месторождений.

Ключевые слова: щелочный элемент, салары, рудогенез, экзоген, эндоген, калдьера, вулканоген, туфоген, стратиформ.

Abstract: This article discusses the history of the use of lithium, the share of its distribution in the earth's crust, as well as the industrial significance and conditions for the formation of deposits.

Key words: alkaline element, salars, ore genesis, exogene, endogene, caldiera, volcanogen, tuffogen, stratiform.

История открытия и кларк лития. Термин «редкие элементы» прямо не связан с редкостью нахождения их в природе и является исторически сложившимся понятием. К ним относятся более 30 элементов, которые разделяются на пять групп: 1) редкие щелочные элементы (Li, Rb и Cs); 2) легкие элементы (Be); 3) редкие тугоплавкие элементы (Ta, Nb, Zr, Hf); 4) редкоземельные элементы, или лантаноиды, и их аналоги; 5) рассеянные элементы (Ge, Re, Tl, Cd, Ir, Ga, Se, Te). В этой статье мы рассмотрим литий (Li), который является одним из редких элементов.[1]

В настоящее время спрос на литиевое сырье резко возрастает в результате быстрого развития индустрии электромобилей. По этой причине поиск и сдача в разработку литиевых месторождений с целью удовлетворения спроса в производственном секторе остается одной из насущных проблем современной

геологии. Разумеется, при поиске месторождений полезных ископаемых целесообразно изучать их образование и геолого-промышленные типы. Итак, ниже мы рассмотрим геолого-промышленные типы литиевых месторождений и условия их образования на примере месторождения Шавазсай.

Литий открыт шведским химиком А. Арфведсоном в 1817 г. в минерале петалите. Тогда же он получил свое название «литос» — камень. В чистом виде металлический литий получен в 1855 г. Он представляет собой серебристо-белый легкий металл (плотность 0,53 г/см³, плавает в воде и керосине), мягкий (режется ножом), ковкий и тягучий, температура плавления 186 °С, химически активен (на воздухе, соединяясь с азотом и кислородом, покрывается белой пленкой).

Кларк лития в литосфере $3,2 \cdot 10^{-3}$ % (по А. П. Виноградову). Он концентрируется в кислых магматических и осадочных глинистых породах. Литий является типичным литофильным элементом. Элементы-спутники его — Na, Be, В, частично F и Ne.

Основные области применения лития. Литиевая индустрия подразделяется на добывающий сектор и сектора, связанные с переработкой сырья и производством продукции. Мировая добыча лития подразделяется на две группы с точки зрения используемого сырья. Так, в Австралии, Канаде, Бразилии, Китае этот металл извлекается из твердых минералов, а в Чили и Аргентине — из рапы (крепкого соляного раствора минеральных озер, расположенных в засушливых районах). Мировые запасы лития — та часть общих ресурсов, извлечение которых возможно при существующих технологиях, — оцениваются Геологической службой США (USGS) в более чем 14 млн тонн. Оценки же общих ресурсов колеблются в диапазоне 40–60 млн тонн. При этом 76% учтенных мировых запасов приходится на рапу соляных озер. Наиболее крупные из них сосредоточены в Южной Америке — так называемый «южноамериканский треугольник» — пограничье Чили, Аргентины и Боливии. В Боливии имеются соляные озера «салары» площадью до 10 тыс. км² и с содержанием LiO₂ в рапе от 0,02 до 0,3%, а в отдельных зонах — до 0,9%. В Чили «салары», подобные месторождению Salar de Atacama, где потоки, стекавшие миллионы лет с окрестных гор, с течением времени выпаривались и образовывали скопления минеральных солей, характеризуются исключительно высоким средним содержанием LiO₂ — до 0,3% и максимальным — до 2,1%. [3]

Рис. 1. Динамика мирового производства лития (по данным USGS)

Рис. 2. Распределение добычи лития по странам в 2015 году (в тоннах и в процентах от мировой добычи)

Условия формирования и нахождение лития в природе. Формирование месторождений лития связано как с эндогенными, так и с экзогенными процессами рудогенеза. Геолого-промышленные типы месторождений лития в эндогенном спектре приурочены главным образом к кислым породам (внутрикоровые граниты), при этом сосредоточение эндогенных запасов имеет место в редкометальных пегматитах; основная масса экзогенных мировых запасов связана с природными высокоминерализованными водами.

Типы месторождений лития. Месторождения, относящиеся к категории промышленных в рамках этих групп, включают четыре типа: 1) пегматитовый, 2) гранитный, 3) саларный, 4) кальдерный.

Кальдерный тип. В состав магматических пород, вмещающих кальдеры, могут входить в различном соотношении субвулканические тела, лавы и туфы разных составов от трахитов до онгонитов, реже — андезиты и базиты. Минерализованные слои или пластообразные зоны в породах, формировавшихся в крупных субаэральных кальдерах, включают осадки внутрикальдерных озер; вмещающие туфоалевролиты, туффизитовые брекчии, туфы, туффиты, боратоносные слои, песчаники (углеродистый, пепловый, глинистый, ядаритовый подтипы). Концентраторы лития — литиеносные монтмориллонит, иллит, ядарит (минерал лития, недавно открытый в Сербии), вулканический пепел, гекторит, углеродистое вещество, лепидолит, литиевый мусковит. В ассоциации с литием находятся бор и калий.

Все месторождения и проявления кальдерного типа имеют значительное сходство в условиях залегания руд: краевые зоны субаэральных вулканических кальдер, наличие богатых литием пород онгонитового типа, включая их туфогенные и туфогенно-осадочные разности, и стратоидная морфология рудных тел. Однако они имеют и некоторые различия, позволяющие разделить их на четыре малочисленных подтипа. Первый представлен месторождением Шавазсай пангейского цикла. Оно единственное связано с постколлизийным, а не с синаккреционным магматизмом, и имеет специфический состав руд как по концентраторам лития, так и по природе вмещающего субстрата, из-за которого подтип можно назвать углеродистым [2].

Геологическое строения месторождения Шавазсай. Шавазсайское месторождение находится на территории Ахангаранского района Ташкентской области (в 40 км к северо-востоку от г.Ахангаран), в верхнем течении р.Шавазсай. Высотные отметки 1500-2000 м. Открыто в 1969 г. при тематических исследованиях (Т.М. Воронич, Л.М. Глейзер). В 1975-83 гг. Чаткальской, позже Кызылнуринской ГРЭ объединения «Ташкентгеология» здесь были проведены поисковые и поисково-оценочные работы, а с 1984 по 1992 гг. – предварительная и детальная разведка (В.П. Пономарев, Л.М. Глейзер, А.Т. Рахубенков и др.).

Литиевое оруденение, связанное с вулканогенно-осадочными отложениями, локализуется в пределах Чилтенской кальдеры (рис. 3.), расположенной на юго-восточном склоне Чаткальского хребта.

Пространственно она приурочена к крупной пермской вулканотектонической депрессии, охватывающей центральную часть Кураминской зоны (Арапов, 1983).

Рис. 3. Схема геологического строения Чилтенской литиеносной кальдеры (по Л.М. Глейзеру). Кызылнуринский комплекс (P_1): 1 – монциты, сиениты, граносиениты субвулканические, 2 – трахириолиты, трахиты. Шурабсайский комплекс (P_1): 3 – трахибазальты,

трахиандезибазалты субвулканические. Оясайский комплекс (P_1): 4 – риолиты и их туфы, 5 – туфоконгломераты, туфоалевролиты, туфопесчаники и др.; 6 – надакский комплекс (C_{2-3}): андезиты, андезидациты; 7 – доломиты, известняки D_2-C_1 ; 8 – гранодиориты S_2-D_1 ; 9 – разломы, 10 – контур Чилтенской кальдеры, 11 – минерализованные вулканогенно-осадочные отложения; 12 – месторождения и рудопроявления: 1 – Шавазсай, 2 – Северный Шаваз, 3 – Камышлы.

Кальдера вытянута в северо-восточном направлении, овальной формы, занимает площадь около 200 кв. км. С севера, запада и юга она ограничена системой сопряженных дуговых разломов сбросового типа, на востоке – внутримпакционной субмеридиональным поднятием. Строение кальдеры сложное, блоковое, что обусловлено развитием густой сети разломов преимущественно восток-северо-восточного и северо-западного простираний. Наиболее крупным является Чилтенский разлом северо-восточного простирания, проходящий почти по центру структуры.

Фундаментом кальдеры служат в основном гранитоиды позднего силура, среднего карбона, вулканогенные образования андезитового и андезидацитового состава средневерхнего карбона. Сама кальдера выполнена вулканитами трахириолитовой, трахиандезиттрахибазальтовой и риолитовой формаций нижнепермского возраста. Падение вулканитов центриклинальное с углами наклона от 20-250 до 40-500 (вблизи разломов).

В генетическом отношении Чилтенская кальдера относится к типу

полигенных вулканических структур. На первом этапе своего развития, с которым связано формирование риолитовой формации, вулканоструктура представляла собой более крупных размеров компенсационный мульдообразный прогиб с прерывистым характером извержений и накоплением в периоды их затухания озерных отложений, состоящих из вулканогеннообломочного и

привносимого вулканическими эксгаляциями хемогенного (карбонат, кремнезем, железо) материала.

Рис. 4. Месторождение Шавазсай. Схематическая геологическая карта. 1 – канимансурский комплекс ($P_2?$): лампрофиры. Кызылнуринский комплекс (P_1): 2 – граносиенит-порфиры субвулканические, 3 – риолиты, трахириолиты; 4 – шурабсайский комплекс (P_1): трахибазальты, трахиандези-базальты. Оясайский комплекс (P_1): 5 – риолиты, 6 – туфы, туфолавы риолитов, 7 – туфоконгломераты, туфо-брекчии, лахаровые брекчии, 8 – туфопесчаники, железисто-кремнисто-карбонатные туф-фиты, туфоалевролиты, 9 – углеродисто-карбонатные, углеродисто-кремнисто-карбонатные туффиты, туфоаргиллиты, туфоалевролиты; 10 – надакский комплекс (C_{2-3}): андезиты, андезидациты; 11 – гранодиориты S_2-D_1 ; 12 – разломы; 13 – элементы залегания пород; 14 – рудоносный горизонт; 15 – буровые скважины.

В геологическом строении месторождения Шавазсай (рис. 4.) принимают участие в основном вулканогенно-осадочные отложения нижней части оясайского вулканогенного комплекса – сарыбулакская и ашибузукская пачки. Базальные отложения комплекса (маракская пачка) имеют незначительное распространение в связи с межформационными срывами и внедрением силла трахиандезибазальтов.

Содержание оксида лития в них, в западной части месторождения, находится на уровне сотых долей процента. В восточной части оно повышается в железисто-карбонатных туфогенных породах до 0,1-0,2%, достигая в тонкообломочных их разновидностях, а также углеродисто-кремнисто-карбонатных алевролитах 0,3-0,4%.

Шавазсайское месторождение относится к стратиформному типу. Формирование литиевого оруденения тесно связано с вулканической деятельностью и имеет многостадийный полигенный характер. На ранних стадиях литий мог непосредственно привноситься из термальных источников в озерный бассейн и сорбироваться тонкообломочным пепловым материалом, преобразованным затем в гидрослюдисто-монтмориллонитовые глинистые минералы. В последующем привнос лития осуществляется гидротермальными растворами, которые просачивались вдоль напластования слабо литифицированных пород, в результате чего происходило метасоматическое замещение их полилитионитом, тайниолитом.

Повышенное содержание в трахибазальтах, по сравнению с кислыми вулканитами, фтора, лития и других редких щелочных металлов

свидетельствует о возможной парагенетической связи фтор-литиевого оруденения с проявлением основного вулканизма субщелочного калиевого ряда (Воронич и др., 1971; Шаякубов и др., 1980).

По данным С. Сайдыганиева и др. (1998), между высокоуглеродистыми осадками и рудными образованиями в озерных аргиллитах устанавливается генетическое родство. Оруденение формировалось в течение значительного отрезка времени, ограниченного, по данным рубидий-стронциевого метода, $278 \pm 2 - 263 \pm 2$ млн. лет.[4]

Заключение

Литий играет важную роль в современном промышленно-геологическом значении. Этот лёгкий щелочной металл с уникальными химическими свойствами широко применяется в различных отраслях промышленности.

- Производство стекла и керамики: делает материалы более прозрачными, прочными и снижает температуру плавления.

- Атомная энергетика: важный элемент при изготовлении термоядерных реакторов и ядерного топлива.

- Авиационная и космическая промышленность: используется для производства сплавов.

- Производство литиевых батарей: основа для литий-ионных аккумуляторов в мобильных телефонах, ноутбуках и других устройствах, работающих от li-ion аккумуляторов и т.д.

Исходя из научных исследований и разработок, по мере развития техники и технологий спрос на литий для защиты окружающей среды, защиты атмосферной оболочки от воздействия различных вредных газов и для целей здравоохранения будет продолжать расти день ото дня. Чтобы удовлетворить эти требования, мы, геологи, должны обладать значительными знаниями и навыками. Таким образом, освоение новых запасов лития продолжается, и в ближайшие десятилетия ожидается значительный рост производства этого металла.

Использованные литературы

1. Высоцкий Э.А., Губин В.Н., Илькевич Г.И., Штефан Л.В. – Геология металлических полезных ископаемых. Тетра-Системс, Минск, 2006г. С. 273-278.

2. Статья: Эпохи формирования и типы месторождений лития зарубежных стран - Ю.Б.Миронов, А.М.Карпунин, В.З.Фукс (ВСЕГЕИ).
3. Статья: Литий: сверхвозможности суперметалла – В.А. Наумов 26.10.2016г.
4. Н.А.Ахмедов, Б.А.Исоходжаев, М.М.Пирназаров - Рудные месторождения Узбекистана. 2001г. С. 523-533.
5. Мамарозиков У.Д., Ахунджанов Р., Сайдыганиев С.С., и др. Онгонитовый магматизм Срединного Тянь-Шаня // Науки о Земле. 2012. №1. С. 14–31.